

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Рузикулова Нигора Шухратовна

Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент

Докторант Ташкентского государственного педагогического университета
имени Низами (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7455082>

Аннотация. На основе анализа научной литературы стало известно, что во многих случаях количество (объем) усвоенной информации рассматривается как результат обучения, а количество усвоенной информации учитывается при оценке результатов обучения. Следует отметить, что основная потребность информационного общества определяется уровнем умения использовать полученную информацию в соответствующих сферах и жизни. Проверка, оценка знаний и умений должны соответствовать определенным дидактическим требованиям. Ключевой принцип эффективной оценки основан на целях обучения. В настоящее время важным стал переход от содержательной оценки к теоретическим и практическим знаниям и умениям, поведению и личностным качествам, и в этом направлении проводится ряд научных исследований. В статье описаны важные аспекты оценивания при определении эффективности развития компетентности учащихся начальных классов.

Ключевые слова: компетенция, начальное образование, класс, оценка, домен, мастерство, успеваемость, критерий, уровень, качество образования, учебный материал.

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMPETENCE

Abstract. Based on the analysis of scientific literature, it became known that in many cases the amount (volume) of learned information is considered as a result of learning, and the amount of learned information is taken into account when assessing learning outcomes. It should be noted that the basic requirement of the information society is determined by the level of ability to use the information received in the relevant areas and life. Testing, evaluation of knowledge and skills must correspond certain didactic requirements. A key principle of effective assessment is based on learning objectives. At present, the transition from meaningful assessment to theoretical and practical knowledge and skills, behavior and personal qualities has become important, and a number of scientific studies are being carried out in this direction. The article describes the important aspects of assessment in determining the effectiveness of competence development of primary school students.

Keywords: competence, primary education, class, assessment, domain, mastery, performance, criterion, level, quality of education, teaching material.

Введение. В «Инчхонской декларации», принятой на «Всемирном форуме образования 2015 года» по теме «Образование-2030: на пути к инклюзивному и справедливому качественному образованию и обучению на протяжении всей жизни для всех», были определены задачи: «We commit to quality education and to improving learning outcomes, which requires strengthening inputs, processes and evaluation of outcomes and mechanisms to measure progress», то есть «совершенствование процесса и средств оценки

качества образования, внедрение в практику механизмов, позволяющих определять достигнутые результаты» [1].

В настоящее время актуально проведение и внедрение научных исследований по переходу от содержательной оценки к теоретическим и практическим знаниям и оценке умений, поведения и личностных качеств.

Объект исследования и используемые методы

В качестве объекта исследования изучался процесс определения эффективности развития компетентности учащихся начальных классов, в котором изучались основной принцип эффективного оценивания, дидактические требования к оцениванию. Для уточнения темы исследования использовались методы классификации, описания, контекстуального, комплексного и функционального анализа.

Полученные результаты и их анализ

По данным научной литературы, в результате оценивания определяются уровни знаний студентов, понимания, запоминания, осмысления, практического применения, анализа и критической оценки своих знаний [2].

Оценка – это процесс измерения уровня сформированности домена у учащихся.

Домен - совокупность знаний, навыков, компетенций.

Конструкт – это характеристика, которую необходимо измерить.

Оценивание – это процесс измерения уровня достижения образовательных целей на определенном этапе образовательного процесса на основе заранее заданных критериев, определения и анализа результатов.

Для измерения учебных достижений обучающихся используются 3 различных вида оценивания, каждый из которых проводится в определенных формах: диагностическое (начальное оценивание), формативное (формирующее, текущее оценивание), суммативное (обобщающее, суммирующее) оценивание [2]. :

Компетентный подход представляет собой совокупность общих принципов постановки образовательных целей, выбора содержания образования, организации учебного процесса и оценки образовательных результатов [3; стр. 17]. Исходя из этого, результативно-оценочный компонент работы по определению эффективности развития компетентности учащихся начальной школы зависит от эффективности разработанных критериев оценки.

Еще одним важным аспектом в развитии компетентности учащихся является взаимосвязь с развитием личности. Если обратить внимание на понятия становления и развития, то «становление представляет собой изменение ситуаций, свойств предметов и событий» [4; стр. 279] и изменения из существующего состояния в другое состояние на основе образования.

Близким по смыслу к понятию «развитие» является понятие «формирование», но в них акцент делается не на характеристике процесса, а на результате развития или становления [4; стр. 285]. Под развитием понимается переход из одного состояния качества в другое, более качественное состояние [5].

Показатели и уровни критериев определения сформированности базовой и предметной компетентности младших школьников характеризуют наличие устойчивых мотивов осуществления учебной деятельности учащихся, своеобразие их развития в процессе учебной деятельности, понимание содержания своей учебной деятельности,

понимание целей и задач, предназначенных для усвоения учебного материала в учебной деятельности, предусматривает планирование задач по усвоению учебного материала, интеграцию и координацию деятельности в ходе учебной деятельности.

Реализация компетентного подхода дает возможность превратить знания, умения и компетенции студентов в личный опыт [6; стр. 101]. Поэтому сформированные и развитые у учащихся компетенции также отражают их личностные особенности и качества. Поэтому целесообразно оценивать развитие компетентности учащихся на «высоком», «среднем» и «низком» уровнях.

При определении эффективности развития компетентности учащихся начальных классов важно выполнить следующие задачи:

- определить педагогические возможности развития компетентности учащихся начальной школы;
- анализ учебных материалов по содержанию и объему, выявление и обоснование дидактических аспектов, обеспечивающих эффективность представляемых обучающимся учебных материалов;
- разработка учебных материалов и дидактических рекомендаций по их использованию в учебном процессе, служащих развитию базовой и научной компетентности учащихся начальной школы;
- выявление и обобщение мнений учителей по совершенствованию содержания ГОС, программ естественнонаучных дисциплин и учебников по развитию базовой и естественнонаучной компетентности обучающихся;
- изучение и обоснование дидактических аспектов эффективного использования интегративного подхода в развитии базовой и предметной компетентности учащихся начальных классов;
- определить критерии оценки развития компетентности учащихся начальных классов общего среднего образования.

При оценке развития компетенций учащихся начальных классов отдельно оцениваются развитые компетенции, связанные с наукой и предметом, и результаты обобщаются.

Критерии определения сформированности компетентности младших школьников в области естественных наук, а также соответствующие ей показатели и уровни определяются следующим образом:

- высокий уровень по когнитивному критерию (точность и достоверность учебных материалов и наличие постоянного интереса к их изучению) - понимание учащимися содержания учебных материалов (научных, логических, социальных, философских), осваиваемых в ходе учебной деятельности, умение использовать их в учебной деятельности, доходчиво (последовательно, аргументированно, без лишних повторов) объяснять, имея ресурс учебных материалов; средний уровень - понимание учащимися содержания учебных материалов (научных, логических, социальных, философских), усвоенных в ходе учебной деятельности, умение их применять, отчасти умение сделать понятное высказывание (отсутствие аргументированного, последовательного высказывания, неуместное повторение), частично ссылаясь на образовательные ресурсы; нижний уровень: учащиеся не в полной мере понимают содержание учебных материалов (научных, логических, социальных, философских), усваиваемых в ходе учебной

деятельности, передача и прием учебных материалов непоследовательны, необоснованны, присутствие ненужного повторения, отсутствие ресурсов, необходимых учебных материалов;

- высокий уровень по творческому критерию (обработка и выразительность учебных материалов) - обоснованность усвоенных учебных материалов, их целенаправленная обработка в ходе учебной деятельности, сохранение их общего содержания при обработке, доказательство, овладение основными понятиями; средний уровень - логическая правильность и обоснованность усвоенных учебных материалов, иногда пропуск учебных материалов, служащих для их наполнения содержанием, сохранение общего содержания в процессе их обработки по цели, усвоение основных понятий; нижний уровень - означает, что усвоенные учебные материалы не являются логически правильными и обоснованными, иногда опускаются учебные материалы, которые необходимы или служат для их наполнения содержанием, однако в процессе их обработки сохраняется общее содержание, а также дополнительные доказательства, основные понятия не усвоены.

- высокий уровень по критериям эффективности (содержание учебных материалов, наличие их ресурсов) - достоверность источников усвоенных учебных материалов, основанная на общеизвестных для учащихся фактах, использование учеником ключевых слов и выражений, необходимых понятий для ясного выражения содержания учебных материалов, умение отделять самое важное из учебных материалов, близких по смыслу; на среднем уровне - отсутствие достаточных знаний об источниках усвоенных учебных материалов, частичная достоверность учебных материалов, опирающийся на малоизвестные учащемуся факты, частичное использование учеником опорных слов и выражений , понятий для ясного выражения содержания учебного материала, умение отделять самое важное из учебных материалов, близких по смыслу; нижний уровень - недостоверность усвоенных учебных материалов, отсутствие сведений об источниках учебных материалов, основанных на малоизвестных учащемуся фактах, неумение использовать ключевые слова, словосочетания, необходимые понятия для ясного выражения содержания учебных материалов, неумение отличать необходимые учебные материалы от близких по содержанию.

С целью определения развития компетентности учащихся по предмету , учащимся даются жизненные (Concrete) задания по когнитивному критерию, модельные (Pictorial) задачи по творческому критерию и абстрактные (Abstract) по критерию эффективности[7].

Критерии определения сформированности компетентности учащихся младших классов в области естественных наук, а также соответствующие ей показатели и уровни определяются следующим образом:

- высокий уровень по рефлексивному критерию (усвоение учебного материала на основе жизненных наблюдений и переживаний) - формирование компетентности учащихся на основе жизненных наблюдений и переживаний, осмысление и осознание собственных действий и их оснований, целенаправленность жизнедеятельности как важный признак рефлексивной деятельности, самоконтроль действий; средний уровень - осознание жизненных ситуаций, формирование компетентности учащихся на основе жизненных наблюдений и переживаний, частичное осмысление и понимание собственных действий и их оснований, наличие неустойчивой рефлексивной деятельности; на нижнем

уровне - неполное понимание жизненных ситуаций, формирование у учащихся компетентности на основе наблюдений, неумение осмысливать собственные действия и их основания и оценивать их последствия, отсутствие устойчивой рефлексивной деятельности.

- высокий уровень по праксиологическому критерию (представленность изменяющегося, практическо-деятельностного содержания учебных материалов) - готовность учащихся к изменяющейся практической деятельности, наличие действий, направленных на личностное развитие, способность реагировать на внешние воздействия и устанавливать отношения, возможность переключения с одного вида деятельности на другой; средний уровень - частичная готовность учащихся к преобразовательной, практической деятельности, наличие действий, направленных на личностное развитие, способность частично реагировать на внешние воздействия, способность с трудом переключаться с одного вида деятельности на другой; нижний уровень - неготовность учащихся к преобразовательной, практической деятельности, отсутствие действий, направленных на личностное развитие, частичная способность реагировать на внешние воздействия, осведомленность о видах деятельности;

- по процессуальному критерию (пригодность учебного материала к типовым и нестандартным ситуациям): высокий уровень - интегративное участие учащихся во всех процессах (стандартных и нестандартных) путем осмысления собственных действий и их оснований, осуществления рефлексивной деятельности, направленной при целенаправленном и личностном развитии в меняющихся процессах, самоконтроле в осуществлении деятельности; средний уровень - участие учащихся во всех процессах (стандартных и нестандартных) через частичное понимание своих действий и их основ, осуществление целенаправленной и рефлексивной деятельности, направленной на личностное развитие в изменяющихся процессах, самоконтроль при выполнении видов деятельности; низкий уровень - частичное понимание учащимися своих действий и их основ, участие в стандартных процессах, осуществление рефлексивной деятельности в заданных процессах, осознание необходимости самоконтроля при выполнении деятельности.

С целью определения развития опорных компетенций учащихся начальных классов ученикам даются жизненные (Concrete) задания по рефлексивным критериям, моделируемые (Pictoral) задания по праксиологическому критерию и абстрактные (Abstract) по процессуальному критерию [8, 9].

Важнейшим аспектом, который следует учитывать при определении эффективности развития компетентности учащихся начальной школы, является умение учащихся анализировать данные [10].

Выводы

На основе интегративного подхода были сделаны следующие выводы для определения эффективности процесса развития компетентности учащихся начальной школы:

- обращать внимание на объективность и практическую значимость учебных материалов;

- ограничение информации репродуктивного характера при выборе учебных материалов в процессе создания образовательных программ и учебников;

- подбор и использование дополнительных учебных материалов при планировании урока.

REFERENCES

1. Incheon declaration // Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015. Incheon, Republic of Korea). – 48 p.
2. Пардаева М.Д., Абдуллаев Ф.Р., Мусурмонкулова О.Й., Олимова Ф.К. Мактабда ўқитиш ва баҳолаш методологияси (методист китоби). Тошкент: "...", 2020. - 152 бет.
3. Асилова Г.А. Божхона ва солиқ йўналишлари талабаларининг давлат тилида касбий мулоқот юритиш компетенциясини ривожлантириш. Пед. фан. док. (DSc) ... дисс. – Т., 2017. – 291 б.
4. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришни назарий-методик асослари. Пед. фан. док. ... дисс. Тошкент. – 2007.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А. Мадвалиев таҳрири остида. 3–жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. 2006. – 688 б.
6. Ходжаев Б.Х. Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш. Пед. фан. док. ... дис. – Тошкент. 2016.
7. Leong, Y. H., Ho, W. K., & Cheng, L. P. (2015). Concrete-Pictorial-Abstract: Surveying its origins and charting its future. *The Mathematics Educator*, 16(1), 1-18.
8. Chang Suo Hui, Lee Ngan Hoe, Koay Phong Lee. Teaching and Learning with Concrete-Pictorial-Abstract Sequence – A Proposed Model. *The Mathematics Educator*. 2017, Vol. 17, No.1&2, 1-28
9. Hafiziani Eka Putri, Erna Suwangsih, Puji Rahayu, Gia Nikawanti, Elfriyani Enzelina, Mukhamad Ady Wahyudy. Influence of Concrete Pictorial Abstract (CPA) Approach on the Enhancement of Primary School Students' Mathematical Reasoning Ability. *Mimbar Sekolah Dasar*, Vol 7(1) 2020, 119-132.
10. TIMSS 2019 baholash qamrov doirasi. Мухарирлар: Ina V.S. Mullis va Michael O. Martin. TIMSS & PIRLS xalqaro tadqiqotlar markazi, Lynch ta'lim maktabi, Boston kolleji, Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA). Tuzuvchilar guruhi A.Ismailov [va boshq.]. Toshkent: "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi", 2021-yil. – bet.